

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
37 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldona Akbarjon qizi	

RADIOLOKATSION UZATMALAR YORDAMIDA GAZ BALLONLI AVTOMOBILLAR TEXNIK EKSPLUATATSIYASINI NAZORAT QILISH

Mirzayev Bahodir Nuriddinovich

Toshkent davlat transport universiteti t.f.n, dotsent

Zulfiqorova Guldona Akbarjon qizi

Andijon mahinasozlik instituti

2- kurs Tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada gaz ballonli avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasini samarali nazorat qilish uchun radiolokatsion uzatmalar texnologiyalaridan foydalanish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda transport vositalarining xavfsizligini oshirish, ekologik talablarni bajarish va texnik holatni doimiy monitoring qilish imkoniyatlarini taqdim etuvchi zamonaviy usullar o'rganilgan. Radiolokatsion uzatmalar yordamida avtomobillarning gaz ta'minoti tizimlarini masofadan turib nazorat qilish, muammolarni erta aniqlash va avariya holatlarning oldini olish bo'yicha texnologik yechimlar taklif etilgan. Natijada, nazorat tizimining avtomatlashtirilishi transport vositalaridan foydalanish jarayonini xavfsizroq va samaraliroq qilishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Mazkur maqola gaz ballonli transport vositalarining xavfsizligini ta'minlashga oid tadqiqotlar va amaliyot uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Gaz ballonli avtomobillar, radiolokatsion uzatmalar, texnik ekspluatatsiya nazorati, avtomatlashtirilgan monitoring, transport xavfsizligi, masofadan nazorat, gaz ta'minoti tizimi, avariya oldini olish.

Abstract: This article addresses the use of radiolocation transmission technologies for the effective control of the technical operation of gas-powered vehicles. The study explores modern methods that provide opportunities to enhance vehicle safety, meet environmental requirements, and conduct continuous monitoring of technical conditions. Technological solutions are proposed for remotely monitoring the gas supply systems of vehicles using radiolocation transmissions, enabling early detection of issues and preventing emergency situations. As a result, the automation of the control system is highlighted as a means to make vehicle operation safer and more efficient. This article serves as a significant scientific foundation for research and practical advancements in ensuring the safety of gas-powered vehicles.

Keywords: gas cylinder vehicles, radar transmissions, technical operation control, automated monitoring, transport safety, remote control, gas supply system, accident prevention.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы использования технологий радиолокационной передачи данных для эффективного контроля технической эксплуатации автомобилей с газобаллонным оборудованием. В исследовании изучены современные методы, обеспечивающие повышение безопасности транспортных средств, выполнение экологических требований и возможность постоянного мониторинга их технического состояния. Предложены технологические решения, позволяющие с помощью радиолокационных передач дистанционно контролировать системы газоснабжения автомобилей, своевременно выявлять неисправности и предотвращать аварийные ситуации. В результате автоматизация системы контроля способствует повышению безопасности и эффективности эксплуатации транспортных средств. Данная статья является важной научной основой для исследований и практики в области обеспечения безопасности автомобилей с газобаллонным оборудованием.

Ключевые слова: Газобаллонные автомобили, радиолокационные передачи, контроль технической эксплуатации, автоматизированный мониторинг, безопасность транспорта, дистанционный контроль, система газоснабжения, предотвращение аварий.

KIRISH

Hozirgi kunda gaz ballonli avtomobillarning qo'llanilishi transport tizimida ekologik xavfsizlikni ta'minlash va yoqilg'i samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq ushbu transport vositalarining texnik holatini muntazam nazorat qilish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, gaz ballonli avtomobillarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnik nosozliklar nafaqat haydovchi va yo'lovchilar hayoti uchun xavf tug'diradi, balki atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Shu sababli, zamonaviy nazorat usullari va texnologiyalardan foydalanish, xususan, radiolokatsion uzatmalar yordamida avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilishni yo'lga qo'yish zarurati yuzaga kelmoqda.

Mazkur ilmiy dissertatsiya ishida radiolokatsion uzatmalar texnologiyasining gaz ballonli avtomobillarni monitoring qilish jarayonida qo'llanilishi, ularning texnik holatini aniqlashdagi samaradorligi va bu tizim orqali xavfsizlikni oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, ushbu texnologiya yordamida aniqlangan nosozliklarni vaqtida bartaraf etish orqali yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalalari yoritiladi. Maqolada biz gaz ballonli avtomobillarning ekspluatatsiya jarayonini sifatli nazorat qilishda innovatsion yondashuvlarni joriy etishning ahamiyatini o'rganishga harakat qilamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

B.I. Bazarov, R.N. Axmatjanov va A. Azimovlar tomonidan avtomobillarda tabiiy gazdan foydalanadigan transport vositalarining ekspluatatsion ko'rsatkichlarini va ekologik xavfsizligini oshirish yo'llari yoritilgan. Tadqiqotda universal yoqilg'i ta'minoti tizimiga ega ikkita yo'lovchi avtotransport vositasi o'rganilib, tortish tezligi tavsifnomasi tajriba sinovlarida tezlanish ko'rsatkichi orqali aniqlangan. Yoqilg'i tejamkorligi xarakteristikasi gaz ballonidagi yonilg'i miqdori bilan bosib o'tilgan masofa asosida hisoblab chiqilgan. Shuningdek, avtotransport vositalarining sozlash imkoniyatlari orqali ko'rsatkichlarni tahlil qilish haqida ma'lumot berilgan [1].

Ismatov J.F., Qobilov J.X., Abdurasulov E.X., va Muhammadiyev U.Sh. tomonidan xavfsizlikni oshirish yo'llari va gaz silindri transport vositalariga tizimli texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan. Tadqiqotda gaz silindrining past bosimli reduktor filtr to'rini tozalash, benzin, atseton yoki boshqa tozalovchi moddalarni qo'llash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan [2].

Hindiston olimlari Ravi M., Muralidharan A., va Arun S. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Ashok Leyland avtomobillari uchun gaz ballonlari va avtomobillar texnologiyasini joriy qilish bo'yicha ilmiy izlanishlar yoritilgan. Tadqiqotda energiya xavfsizligi, energiya bilan bog'liq muammolar va avtomobilsozlik sanoatida amalga oshirilayotgan ishlarga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, yoqilg'i sarfini kamaytirish, transport vositalarining xavfsizlik va samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmasdan ekspluatatsion qobiliyatini oshirish bo'yicha ishlanmalar ham ko'rib chiqilgan. Shuningdek, muqobil yoqilg'ili transport vositalarini rivojlantirish imkoniyatlari o'rganilgan [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillarni texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish uchun nazariy asoslash va adabiyotlar tahlilidan foydalaniladi. Bunda gaz ballonli avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasi va xavfsizlik tamoyillari haqida mavjud ilmiy tadqiqotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va texnik standartlar tahlil qilinadi. Eksperimental metod usulida gaz ballonli avtomobillarda radiolokatsion uzatmalarni o'rnatish bo'yicha eksperimentlar o'tkaziladi. Bu o'rnatishning texnik xususiyatlari, ishlash sharoitlari va avariya yuzaga kelganda tizimning javob berish tezligi o'rganiladi.

Shu bilan bir qatorda, matematik modellash va simulyatsiya usullaridan foydalanilib, matematik modellar ishlab chiqiladi. Ushbu modellar avtomobilning ishlash jarayonlaridagi xavf-xatarlarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyatlarini baholashga yordam beradi. Qiyosiy tahlil usuli orqali gaz ballonli avtomobillarni boshqarish va nazorat qilishda radiolokatsion uzatmalardan foydalanishning boshqa usullar bilan solishtirilgan samaradorligi o'rganiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Gaz ballonli transport vositalarining texnik ekspluatatsiyasi xavfsizlik, ekologiya va samaradorlik jihatidan dolzarb masala hisoblanadi. Tahlil davomida quyidagi muammolar aniqlangan: gaz ballonni sinovdan o'tkazishning kamchiliklari, bunda gaz ballonlarni o'z vaqtida texnik sinovdan o'tkazmaslik portlash xavfini oshiradi. Ushbu jarayon ko'pincha qo'l mehnati yoki eskirgan uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Gaz oqishlarini aniqlashning qiyinchiliklari mavjud bo'lib, amaldagi aniqlash usullari ko'pincha gaz oqishini erta bosqichda aniqlay olmaydi, bu esa ekologik va xavfsizlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Texnik xizmatning past darajasi ham muammo bo'lib, gaz ballonli transport vositalariga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislarining malaka darajasi ba'zi holatlarda talabga javob bermaydi va transport vositalarining holatini doimiy monitoring qilish uchun samarali nazorat tizimi mavjud emas. Shuning uchun gaz ballonli avtomobillarning boshqarish va nazorat qilishning yangi tizimida quyidagi talablarni bajarish maqsadga muvofiq deb topildi: avtomobillarga gaz ballon jihozlari o'rnatish va ularga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasida (avtomobil ishlab chiqarish zavodida) radiolokatsion uzatmalarni o'rnatish, ularga avtomobil va unga o'rnatilgan gaz ballon jihozlari to'g'risida ma'lumotlar kiritish imkoniyatlariga ega bo'lish; texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasida avtomobil gaz ballonini sinash-tekshirish ishlari texnik shartlarida ko'rsatilgan talablarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lish va bu ma'lumotlarni internet orqali yuqori tegishli nazorat (boshqarma, DAN va boshqa) tashkilotlariga yuborish imkoniyatlariga ega bo'lish; o'rnatilgan radiolokatsion uzatmalarning avtomobil harakat xavfsizligiga ta'sir etmasligi; radiolokatsion uzatmalarni o'rnatilgan joyida uning mustahkamligi va texnik parametrlarini saqlab qolishini ta'minlash. Avtomobil gaz quyish shaxobchalarida quyidagilarga ega bo'lishi kerak: kiritish joylarida avtomatik shlagbaum o'rnatilgan bo'lishi; radiolokatsion uzatmalarni o'qish va yozilgan topshiriqni bajarish qurilmasi bilan ta'minlanishi; shaxobchada radiolokatsion uzatmalar bo'yicha gazni to'ldirish vaqti, kuni, yili, gaz bosimi, hajmi bo'yicha ma'lumotlarni kiritish imkoniyatiga ega bo'lishi va bu ma'lumotlarni internet orqali yuqori tegishli nazorat (boshqarma, DAN va boshqa) tashkilotlariga yuborish imkoniyatlariga ega bo'lishi.

Avtomobillarning harakat va yong'in xavfsizligini nazorat qiluvchi yuqori tashkilotlar texnik xizmat ko'rsatish korxonalaridan yuboriladigan elektron ma'lumotlarni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lishi talab etiladi.

RFIT ga qo'yiladigan talablar: radiolokatsion uzatmalar (RU) axborot almashish masofasi kamida 10 metr bo'lishi kerak, ishlash sharoiti: havo harorati -30°C dan $+50^{\circ}\text{C}$ gacha; havo bosimi mos sharoitlarda ishlashi ta'minlanishi kerak, radiolokatsion uzatmalar metall, shisha yoki plastmassa yuzalariga qotirilganda o'z texnik xususiyatlarini yo'qotmasligi shart, radiolokatsion uzatmalar o'lchamlari belgilangan millimetrdan katta bo'lmasligi kerak (1-rasm).

1-rasm. RFIT (Radio Frequency Identification) qurilmasi.

RFIT radiolokatsion uzatkichlarni tanlash uchun sinovlar o'tkazish jarayonida 3 xil transport turi — avtomobil, avtobus va Isuzu yuk avtomobillari bo'yicha dastlabki eksperiment natijalarini olish uchun sinov jarayoni amalga oshirildi. Har bir transport vositasi uchun tanlangan nuqtalarga turli radiolokatsion uzatkichlar o'rnatilib, radioto'lqin sifatlari o'lchandi va sinov natijalari 1-jadvalga kiritildi.

Sinov jarayonida jami 55 ta tagning signal olish qobiliyati aniqlandi va statistik ma'lumotlar matematik usullar yordamida tahlil qilish uchun to'plandi. O'tkazilgan eksperiment natijalari asosida taglar saralab olindi. Jami 55 ta tagdan 5 ta eng kuchli signal olgan taglar tanlab olinib, 2-jadvalga yozildi (qarang: 1-jadval).

1-jadval.

Model	EPC	Masofa	Masofa	Transport turi	Masofa	Transport turi	Masofa	Transport turi
8	E2 00 32 9B D3 9A E3 31 12 34 CB 8C	20	8	avtobusda	14	ISUZU	19,5	LABAVOYI TEPASIDAN
2	E2 00 4B A5 F9 0A 7D 30 01 8D D9 F3	16	8	avtobusda	9	ISUZU	6	LABAVOYI TEPASIDAN
10	E2 00 4A 1D 68 1F DF F1 36 B5 3F 7F	16	9	avtobusda	9	ISUZU	6	LABAVOYI TEPASIDAN
28	30 08 33 B2 DD D9 01 40 00 00 00 00	15	10	avtobusda	16	ISUZU	20	LABAVOYI TEPASIDAN
9	E2 00 49 41 21 50 CE 71 34 D8 43 39	14,5	4	avtobusda	9	ISUZU	4,8	LABAVOYI TEPASIDAN

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olingan natijalarning maqsadi gaz ballonli avtomobillarni nazorat qilish texnologiyasini takomillashtirish orqali ularning xavfsizligini oshirish, shuningdek, RFID texnologiyasidan foydalanish orqali gaz nasoslarining xavfsizligini ta'minlashdan iborat.

Avtomobillarga gaz ballon jihozlari o'rnatish va ularga TXK (Texnik xizmat ko'rsatish) ustaxonasida yoki avtomobil ishlab chiqarish zavodida radiolokatsion uzatmalarni o'rnatish, ularga avtomobil va unga o'rnatilgan gaz ballon jihozlari to'g'risida ma'lumotlar kiritish imkoniyatiga ega bo'lish talab etiladi.

Shuningdek, TXK ustaxonasida avtomobil gaz ballonini sinash-tekshirish ishlari texnik shartlarda ko'rsatilgan talablarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lishi va bu ma'lumotlarni internet orqali yuqori tegishli nazorat (boshqarma, DAN va boshqa) tashkilotlariga yuborish imkoniyatiga ega bo'lishi zarur.

O'rnatilgan radiolokatsion uzatmalar avtomobil harakat xavfsizligiga ta'sir etmasligi, uning mustahkamligi va texnik parametrlarini saqlab qolishini ta'minlash kabi vazifalar ustuvor hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hamraqulov Yorqin Murtazaqulovich, Yaxyoeva Madina Qo'chqorovna. "Gaz ballonli avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish ishlarini tizimli tashkil etish orqali xavfsizlikni oshirish." Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, 2021, s. 62–67. www.oriens.uz.
2. Odilova Shaxnoza Shannon qizi. "Siqilgan tabiiy gaz yonilg'isidan motor yonilg'isi sifatida foydalanishning samaradorlik ko'rsatkichlari." Механика ва технология илмий журнали, махсус сон 2022, №2 (2), s. 128–134.
3. Azimov Akmal, Kamolova Mahliyo Akbar qizi. "Gaz ballonli avtomobillarning ekspluatatsion ko'rsatkichlarini yaxshilashning asosiy konstruktiv parametrlari tahlili." Механика ва технология илмий журнали, махсус сон 2023, №1 (4), s. 125–130.

4. B.I. Bazarov, R.N. Axmatjanov, A. Azimov. "Methods of improving the performance indicators of vehicles with gas cylinders with a universal fuel supply system." International Science Community Association. Received 13th August 2023, revised 20th September 2023, accepted 9th October 2023. www.isca.in, www.isca.me.
5. Ismatov J.F., Qobilov J.X., Abdurasulov E.X., Muhammadiyev U.Sh. "Increasing safety by systematic organization of maintenance of gas cylinder vehicles." Экономика и социум, №11(90), 2021. www.iupr.ru.
6. Ravi M., Muralidharan A., Arun S. "Composite Gas Cylinders for Automotive Vehicles - Current Status of Adoption of Technology and Way Forward." SAE International and SIAT, India, 2013.
7. Robiul Islam Rubel. "Natural Gas Driven Vehicles Safety and Regulatory Regime – Challenges in Bangladesh." Journal of Materials and Engineering Structures, 4 (2017), 113–120.
8. Singh, R.K., & Saha, P. "Alternative Fuel Technologies: Advancing Natural Gas Vehicles for Urban Transport." International Journal of Mechanical Engineering Research, 2020, 8(2), 56–64.
9. Sharma, D., & Gupta, A. "Performance Evaluation of CNG and Hybrid Fuel Vehicles." Energy Reports, 2022, 8, 345–352.
10. Ali, S., & Khurana, P. "Economic and Environmental Impacts of Natural Gas Vehicles." Journal of Cleaner Production, 2023, 12(3), 245–258. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.100348>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

